

This record contains the complete stimulus set used in the acceptability/grammaticality judgment study reported in:

Catasso, Nicholas. Benchmarking AI acceptability and grammaticality in German: A study of ChatGPT and human judgments. *AI-Linguistica. Linguistic Studies on AI-Generated Texts and Discourses*.

The dataset includes 60 contextualized German utterances, balanced across five conditions: (G1) grey-zone items, (G2) grammatical controls, (G3) ungrammatical items, (G4) diatopically marked items and (G5) diastratically marked items.

Stimuli are provided for transparency and replication.

CONDITION 1 (G1): GREY-ZONE ITEMS

1. Kontext: Sie treffen Hans und fragen ihn: „Was hast du denn heute Schönes gemacht?“. Er antwortet:

Ach, nichts Schönes. Ich habe den ganzen Vormittag staubgesaugt.

2. Kontext: Sie treffen Hans und fragen ihn: „Was hast du denn heute Schönes gemacht?“. Er antwortet:

Ach, nichts Schönes. Ich habe den ganzen Vormittag gestaubsaugt.

3. Kontext: Sie rufen Hans an und hören laute Geräusche im Hintergrund. Sie fragen ihn: „Was sind diese Geräusche?“. Er antwortet:

Ich sauge gerade den Teppich staub.

4. Kontext: Sie rufen Hans an und hören laute Geräusche im Hintergrund. Sie fragen ihn: „Was sind diese Geräusche?“. Er antwortet:

Ich staubsauge gerade den Teppich.

5. Kontext: Sie unterhalten sich mit jemandem über Geld und Ersparnisse und Sie möchten mitteilen, dass Sie seit längerer Zeit regelmäßig Geld gespart haben. Sie sagen:

Ich habe schon lange gebauspart.

6. Kontext: Sie unterhalten sich mit jemandem über Geld und Ersparnisse und Sie möchten mitteilen, dass Sie seit längerer Zeit regelmäßig Geld gespart haben. Sie sagen:

Ich habe schon lange baugespart.

7. Kontext: Sie sind bei einer Unterhaltung mit Freunden über jemanden, der auf eine ungewöhnliche Weise spricht oder sich ungewöhnlich ausdrückt. Einer Ihrer

Freunde bringt einen Gesprächspartner zur Sprache, der eine spezielle oder seltsame Art der Kommunikation verwendet:

Er redet bauch – das ist ja schon was Besonderes!

8. Kontext: Sie befinden sich in einem Teammeeting, in dem eine unerwartete und drastische Änderung der Projektanforderungen bekannt gegeben wurde. Die Neuigkeiten haben alle im Team überrascht und die bisherigen Pläne über den Haufen geworfen. Ihre Kollegen sind verunsichert und diskutieren, wie sie mit der neuen Situation umgehen sollen. Einer von ihnen sagt:

Seit wir die neuen Anforderungen erhalten haben, scheint die ganze Welt plötzlich kopfzustecken!

9. Kontext: In den Nachrichten wird erzählt, dass während eines Flugs ein medizinischer Notfall auftritt, der eine Notlandung erforderlich macht. Die Journalistin sagt:

Der Pilot entschied sich, das Flugzeug wegen eines medizinischen Notfalls an Bord notzulanden.

10. Kontext: In den Nachrichten wird erzählt, dass während eines Flugs ein medizinischer Notfall auftritt, der eine Notlandung erforderlich macht. Die Journalistin sagt:

Das Flugzeug ist wegen eines medizinischen Notfalls an Bord in Passau notgelandet.

11. Kontext: Sie sprechen mit jemandem über Ihre körperliche Fitness und Ihre Fähigkeiten im Schwimmsport. Er fragt nach dem Grund für Ihre gute Leistung oder spezielle Fähigkeit im Schwimmen und Sie erklären, dass Ihre Technik oder Trainingseinheit einen Unterschied gemacht hat. Sie sagen:

Das liegt wohl daran, dass ich als Kind so oft brustgeschwommen bin.

12. Kontext: Sie treffen sich mit einem Bekannten im Schwimmbad, und dieser fragt Sie nach Ihren Schwimmgewohnheiten oder -vorlieben. Er möchte wissen, welche Technik Sie bevorzugen und wie oft Sie im Schwimmbad sind. Sie sagen:

Normalerweise schwimm ich lange Strecken Brust.

CONDITION 2 (G2): GRAMMATICAL CONTROLS

13. Kontext: Ein Autor diskutiert die Themen seines Buches. Er sagt:

Im Vergleich zu meinem letzten Werk behandelt dieses Buch komplexere soziale Fragestellungen, die oft unterbelichtet bleiben.

- 14.** Kontext: Ein Lehrer erklärt einen naturwissenschaftlichen Prozess. Er sagt:
- Der chemische Reaktionsablauf lässt sich nur verstehen, wenn man die einzelnen Schritte sorgfältig analysiert und dokumentiert.*
- 15.** Kontext: Ein Reiseführer beschreibt eine Stadtführung. Er sagt:
- Die Architektur der Altstadt beeindruckt durch ihre historische Vielfalt, die in keinem anderen Stadtteil so deutlich zu sehen ist.*
- 16.** Kontext: Ein Arzt berät einen Patienten. Er sagt:
- Die Behandlung wird erfolgreicher verlaufen, vorausgesetzt, Sie halten sich genau an die verschriebenen Medikamente und deren Dosierung.*
- 17.** Kontext: Ein Sportcoach gibt Feedback zu einer Übung. Er sagt:
- Die Technik der Bewegung ist entscheidend für deine Leistung; nur so wirst du in der Lage sein, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.*
- 18.** Kontext: Eine Designerin stellt ihre neue Kollektion vor. Sie sagt:
- Die Farben und Stoffe dieser Saison wurden gezielt ausgewählt, um einen eleganten, aber gleichzeitig modernen Look zu kreieren.
- 19.** Kontext: Ein Historiker erzählt von einem Ereignis. Er sagt:
- Die Auswirkungen der Entdeckung auf die europäische Geschichte waren enorm, da sie die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse grundlegend veränderte.*
- 20.** Kontext: Ein Musikproduzent erklärt die Entstehung eines Albums. Er sagt:
- Jeder Track wurde mit großer Sorgfalt produziert, um eine kohärente und emotionale Reise durch verschiedene Klangwelten zu bieten.*
- 21.** Kontext: Ein Techniker erläutert die Installation eines Geräts. Er sagt:
- Die richtige Konfiguration ist unerlässlich, damit das Gerät einwandfrei funktioniert und die bestmögliche Leistung liefert.*
- 22.** Kontext: Ein Wissenschaftler berichtet über seine Forschungsergebnisse. Er sagt:
- Die Studie zeigt, dass regelmäßiger Schlafmangel die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigt und langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann.*
- 23.** Kontext: Ein Chef erklärt eine neue Geschäftsstrategie. Er sagt:
- Das Ziel ist es, den Marktanteil zu vergrößern, indem wir innovative Produkte einführen und gleichzeitig bestehende Prozesse optimieren.*

24. Kontext: Ein Kunstkritiker beschreibt ein Gemälde. Er sagt:

Die besondere Technik des Künstlers, Licht und Schatten zu setzen, verleiht dem Werk eine dramatische Tiefe, die den Betrachter fasziniert.

CONDITION 3 (G3): UNGRAMMATICAL ITEMS

25. Kontext: Sarah erzählt ihrem Freund Max, wie sie ein kompliziertes Rezept für ein Abendessen ausprobiert hat. Sie erklärt, dass das Gericht trotz aller Bemühungen nicht gut gelungen ist, und sagt:

Ich habe alle Zutaten sorgfältig vorbereitet, aber das Gericht sind nicht gut geschmeckt, weil dem Rezept wir keine genau befolgen war.

26. Kontext: Tim erzählt aufgeregt seiner Lehrerin Frau Müller von seinem Besuch im Zoo am Wochenende. Er beschreibt die Elefanten und Affen, die er dort gesehen hat, und sagt:

Ich bin am Samstag gegangen in das Zoo und habe gesehen ein Elefant.

27. Kontext: Claudia, die Teamleiterin in einer Marketingabteilung, schreibt eine E-Mail an ihre Kollegen, um sie über ein bevorstehendes Meeting in der nächsten Woche zu informieren. Sie gibt die Einzelheiten zum Termin und zur Agenda bekannt und schreibt:

In der nächste Woche ist ein Meeting geplant, bei der wir neuen Projekten besprechen werden, und er wird am Mittwoch um 10 Uhr stattfinden.

28. Kontext: Herr Schmidt, ein Mathematiklehrer, erklärt einem Schüler namens Lukas, wie man eine komplizierte Aufgabe löst. Herr Schmidt erläutert den Additionsprozess der Zahlen für Lukas. Er sagt:

Die Antwort auf diese Aufgabe ist 25, weil addieren wir die Zahlen 10, 5, und 10 zusammen und das Ergebnis 25 ist.

29. Ein Historiker beschreibt die Französische Revolution. Er sagt:

Die Revolution zu viele Änderungen in Europa führte.

30. Kontext: Markus entschuldigt sich bei seinen Freunden für das späte Erscheinen zu Marias Geburtstagsparty. Er erklärt, dass ein großer Verkehrsstau auf der Hauptstraße der Grund für seine Verspätung war. Er sagt:

Mir leidtun, Leute, es gab eine riesige Stau in der Müllerstraße!

31. Kontext: Laura spielt seit einigen Wochen Gitarre und erzählt ihrem Freund Peter von ihrem neuen Hobby. Sie berichtet, wie viel Freude ihr das Üben und das Spielen von Musikstücken bereitet. Sie sagt:

Ich Musik gerne höre und es mir viel Spaß macht, eigene Songs spielen und zu üben.

32. Kontext: Frau Braun erklärt ihrem Sohn Tim, wie er selbstständig zur Schule gehen kann. Sie gibt ihm detaillierte Anweisungen, wie er die Straßen überqueren und die Schule finden soll, und sagt:

Du musst die Hauptstraße überqueren und dann das nächste Kreuzung nehmen, und die Schule befindet sich auf die rechten Seite des Straßen.

33. Kontext: Dr. Weber, ein Wissenschaftler, stellt auf einer Konferenz die Ergebnisse seines letzten Experiments vor. Er erläutert, dass die Ergebnisse die ursprüngliche Hypothese widerlegt haben, und gibt die Gründe dafür an. Er sagt:

Die Resultate der Experimente zeigen, dass die ursprüngliche Hypothese war falsch: Die Daten den Erwartungen nicht haben entsprochen.

34. Kontext: Jana, eine Geschichtsstudentin, hält eine Präsentation über Alexander den Großen. Sie erläutert seine bedeutenden Eroberungen und die historische Bedeutung für ihre Kommilitonen. Sie sagt:

Alexander der Große hat vielen Ländern erobert und seinem Einfluss auf die Geschichte ist immens.

35. Kontext: Hans schreibt eine Bewertung über seinen letzten Besuch im italienischen Restaurant "Da Gianni". Er lobt einige Aspekte des Service, ist jedoch unzufrieden mit der Freundlichkeit des Personals. Er schreibt:

Der Service im Restaurant war an sich gut, jedoch die Kellner waren freundlich nicht. Außerdem die Service ist länger gedauert als erwartet.

36. Kontext: Sophie geht mit Maria und Petra ins Kino. Nach dem Film spricht sie mit ihren Freundinnen über ihre Enttäuschung. Sie beschreibt, wie die Handlung des Films sie nicht gefesselt hat und ihre Erwartungen nicht erfüllt wurden. Sie sagt:

Das Film hatte eine sehr langweilige Plot und ich es nicht interessant fand, wie wenig Spannung der Geschichte bot.

CONDITION 4: DIATOPICALLY MARKED ITEMS

37. Kontext: Bei einer Besprechung bittet Julia um detailliertere Informationen zu einem Vorschlag, den ihr Kollege gemacht hat. Sie sagt:

Da hätte ich prinzipiell nichts gegen, aber ich hätte gerne mehr Details.

38. Kontext: Anna zeigt ihrem Freund einen Mann auf der anderen Straßenseite, den sie neulich im Supermarkt gesehen hat. Sie sagt:

Das ist der Mann, wo ich vor zwei Tagen gesehen habe!

39. Kontext: Klaus berichtet seinem Kollegen am Ende eines langen Messtages, dass ihm die Beine vom ständigen Stehen weh tun. Er sagt:

Heute bin ich die ganze Zeit gestanden, mir tun die Beine weh!

40. Kontext: Julia probiert in einem Café einen Softdrink und bemerkt einen seltsamen Geschmack. Sie entscheidet sich, lieber Wasser zu bestellen. Sie sagt:

Dieses Erdbeer-Cola schmeckt komisch, ich trinke lieber Wasser.

41. Kontext: Tom wird in einem Meeting nach den Details eines Projekts gefragt und gesteht, dass ihm diese Informationen fehlen. Er sagt:

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da nichts von weiß.

42. Kontext: Maria spricht über die Zeit nach der Scheidung eurer gemeinsamen Freundin Juliane. Sie sagt:

Da hat sie sich nur schwer von erholt, aber jetzt geht es besser.

43. Kontext: Max lehnt entschieden ein Angebot ab, sich an einem riskanten Geschäftsvorhaben zu beteiligen. Er sagt:

Nein, da will ich nichts mit zu tun haben!

44. Kontext: Sophie zeigt Interesse an einem neuen Kursangebot zum Thema „Künstliche Intelligenz“, das ihr Kollege erwähnt hat. Sie sagt:

Ja, das täte mich natürlich interessieren - ich studiere ja Angewandte Informatik!

45. Kontext: Peter erzählt von einem Vorfall bei einem Feuerwerk, als eine Bombe unerwartet explodierte und ihn überraschte. Er sagt:

Als die Bombe explodierte, war ich leicht schockiert, weil ich da nicht mit gerechnet hatte.

46. Kontext: Maria redet mit ihren Freundinnen über den Einsatz von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Sie sagt:

Hätte ich auch nichts gegen, aber so ganz wohl fühle ich mich damit trotzdem nicht.

47. Kontext: Franz teilt seinem Freund mit, dass er heute Abend etwas freie Zeit hat, nachdem er sein Arbeitsprojekt endlich abgeschlossen hat. Er sagt:

Ich hab' da a bissl Zeit, weil i jetzt scho fertig bin mit der Arbeit.

48. Kontext: Gisela berichtet ihrer Freundin Inge, was sie heute von einer anderen Nachbarin erfahren hat. Sie sagt:

Dem Hans seine Frau hat mir heute erzählt, dass die Maria sich einen Hund zugelegt hat.

CONDITION 5 (G5): DIASTRATICALLY MARKED ITEMS

G5-A: REGISTER-INAPPROPRIATE / STYLISTICALLY INCONGRUOUS.

49. Kontext: Zwei 14-jährige Jungen stehen hinter der Turnhalle, rauchen einen Joint, spucken lautstark auf den Boden und schreien sich gegenseitig halblustige Beleidigungen zu. Nach einer Weile erzählt einer der beiden von einem Treffen mit seiner Clique:

Gestern Abend begaben wir uns zu einer ungezwungenen Zusammenkunft, um in gelöster Atmosphäre mannigfaltige Aspekte des Alltagsgeschehens zu erörtern.

50. Kontext: Während einer offiziellen Unternehmenspräsentation spricht der CEO zu den Investoren. Er sagt:

Das Meeting heute war echt ne geile Nummer, Leute!

51. Kontext: Ein Universitätsprofessor hält eine formelle Vorlesung über klassische Philosophie. Er sagt:

Der Kant hat's damals ja voll drauf gehabt, ey!

52. Kontext: Bei einem formellen Geschäftsessen unterhält sich der Finanzdirektor über die wirtschaftliche Lage. Er sagt:

Die ganze Sache mit den Zahlen ist doch gar kein Act.

53. Kontext: Ein Nachrichtensprecher berichtet über politische Ereignisse im Fernsehen. Er sagt:

Und der Kanzler hat in der Debatte voll reingehauen, das war der Hammer!

54. Kontext: Professor Schmidt hält an der Universität Hamburg eine Vorlesung über klassische Literatur. Er sagt:

Also, das war echt voll krass, wie der Goethe das alles durchgeknallt hat.

G5-B: REGISTER-APPROPRIATE / STYLISTICALLY CONGRUOUS.

- 55.** Kontext: Ein junger Student erzählt seinen Freunden in der WG, wie die Party gestern war. Er sagt:

Die Party war übelst geil, Alter!

- 56.** Kontext: Eine Gruppe von Teenagern plant, sich am Abend zu treffen. Einer von ihnen sagt:

Lass ma heut Abend dancen gehen, das wird richtig lit!

- 57.** Kontext: Zwei junge Erwachsene unterhalten sich nach einem Fußballspiel. Einer sagt:

Ey, der hat den Ball ja richtig fett ins Netz geballert!

- 58.** Kontext: Eine Gruppe von Freundinnen in ihren Zwanzigern unterhält sich über Social Media. Eine von ihnen sagt:

Hast du das gesehen? Die hat ja voll den Cringe-Post rausgehauen!

- 59.** Kontext: Ein paar junge Leute unterhalten sich über ihren Urlaub. Einer sagt:

Boah, der Strand da war richtig nice, und das Wasser war auch mega!

- 60.** Kontext: Eine Gruppe von Gamern unterhält sich über das neueste Spiel. Einer sagt:

Alter, ich hab gestern übelst gefragged in der letzten Runde!